

**БЎЛАЖАК БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШДА
КРЕАТИВЛИК ВА ИННОВАЦИЯ
Абдуллаева Барно Сайфутдиновна**

педагогика фанлари доктори профессор психология фанлари доктори Тошкент давлат педагогика университети илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректор
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11073325>

Янгиланаётган Ўзбекистонда турли соҳаларда амалга оширилаётган кенг қўлланми ислохотлар жаҳон ҳамжамияти нигоҳида юксак баҳоланмоқда. Айниқса ёш авлодни тарбиялаш, таълим тизимини тубдан ислоҳ қилиш ва кадрлар тайёрлаш борасида миллий моделнинг яратилганлиги халқаро миқёсда тобора кўпроқ эътироф этилмоқда. Инкор қилиб бўлмайдиган бир ҳақиқат борки, бу — илмсиз, инновациясиз ҳеч бир соҳада тараққиётга эришиб бўлмаслиги билан бевосита боғлиқ. Бугун глобаллашув даврида таълим соҳасини янада ривожлантиришни даврнинг ўзи тақозо этмоқда. Бу борада ким кучли бўлса, марралар ҳам унга боқиб кетаверади.

Сўнги уч йил давомида педагогик таълим инфратузилмани яхшилаш, соҳадаги халқаро ҳамкорликни янада кенгайтириш, тарбия ва ўқитиш усуллари, ахборот-коммуникация технологиялари ҳамда хорижий тилларни пухта ўзлаштирган, таълим жараёнида замонавий педагогик технологияларни қўллаш кўникмаларига эга профессионал педагог кадрлар тайёрлаш, педагогик касбга қизиқиши юқори бўлган ёшларни аниқлаш ҳамда уларни мақсадли тайёрлаб ва тарбиялаб боришнинг узлуксиз тизимини жорий қилиш каби йирик ижтимоий аҳамиятга эга вазифаларни бажаришга устуворлик берилди. Олий таълим тизимида сифат ва самарадорликни сақлаб қолиш, талабалар ва профессор-ўқитувчилар мулоқотидаги яхлитликни таъминлаш, таълим олувчиларнинг кўп миллатли эканлиги ва ҳар бир миллат вакиллари менталитетининг ўзига хос хусусиятларини эътиборга олиш, уларнинг маънавий-руҳий қиёфасини мустаҳкамлаш ва рақобатбардош кадрлар тайёрлаш жараёнини мувофиқлаштириш бўйича тезкор ишлар амалга оширилмоқда.

Зеро, таълим-тарбия соҳасидаги ислохотлар ижтимоий-сиёсий иқлимга ижобий таъсир кўрсатишга, умуман мамлакатдаги мавжуд муҳитни бутунлай ўзгартиришга, инсоннинг ҳаётда ўз ўрнини топишини тезлаштиришга, жамиятда мустақил фикрловчи эркин шахсни шакллантиришга, инсондаги мавжуд салоҳиятни тўла рўёбга чиқаришга, умумий ва маҳсус билимларга эга, онгли, тафаккури озод, замонавий дунёқараш, миллий ва умуминсоний қадриятларга ворис бўлган, кучли фуқаролик жамиятини барпо этадиган комил инсонларни тарбиялашга қаратилган.

Яна бир жиҳат, мамлакат келажаги, барча соҳалар ва лойиҳалар муваффақияти билимли, замонавий фикрлайдиган, ўз соҳасининг усталари бўлган инсонларга боғлиқ. Шу боис мамлакатимизда айнан таълим соҳасини, инсон капиталини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Боиси бугун қайси соҳани олмайлик, замонавий етук кадрларни тарбияламасдан туриб бирон-бир ўзгаришга, фаровон ҳаётга эришиш қийин.

Давлатимиз раҳбари президентлик фаолиятининг дастлабки кунларидан бошлаб юртимизда инновацион ҳамда креатив фикрлайдиган замонавий кадрлар тайёрлаш, ёшларни ватанпарварлик руҳида, юксак маънавият эгалари этиб тарбиялаш, шу мақсадда таълим тизимини такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратди.

Буни мактабгача таълим тизимида амалга оширилган ишлар билан бирга, олий таълимни ривожлантириш йўналишида ҳам яққол кўриш мумкин. Мисол учун, юртимизда

охирги беш йил давомида 60 тадан ортик янги олий таълим муассасалари ташкил этилиб, уларнинг сони 141 тага етказилди. Қабул квотаси уч баробар оширилди.

Эндиликда битирувчи ёшларни олий таълим билан қамраб олиш даражаси 2016 йилги 9 фоиз эди. Бугунчи? Бугун бу кўрсаткич кескин оширилди. Яқин келгусида ушбу кўрсаткични 50 — 60 фоизга етказиш мўлжалланмоқда. Албатта, бу ютуқларга эришишнинг таг-замирида изчиллик ва қатъият билан ҳаётга жорий этилган Ҳаракатлар стратегияси доирасида улкан ишлар натижасидир.

Мазкур ислохотлар ҳали кўзланган чўққининг бир қисми, холос. Янги Ўзбекистоннинг 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган тараққиёт стратегиясида белгиланган мақсадларда ҳам таълим соҳасига кенг ўрин берилган.

Хусусан, Тараққиёт стратегиясида олий таълим билан қамров даражасини 50 фоизга етказиш ва таълим сифатини ҳамда кадрлар буюртмачилари таклифлари асосида қабул параметрларини 2022 йилда ошириш, жорий йилда ёшларни олий таълим билан қамров даражасини 38 фоизга етказиш мақсад қилинган. Бу орқали таълим ва ишлаб чиқариш интеграцияси юзага келади, олий таълим муассасалари талабдан келиб чиқиб мутахассис тайёрлайди.

Таълим соҳасида амалга оширилаётган ислохотларнинг асосий қисмини, албатта, олий таълим тизимидаги ислохотлар ташкил этади. Шу боис, ўқув юртларида қамров даражасини кенгайтириш, таълим сифатини ошириш, рақамли технологиялар ва таълим платформаларини жорий этиш, ёшларни илмий фаолиятга жалб қилишга алоҳида эътибор қаратилаётир. Биргина олий таълимга ажратиладиган давлат грантлари сони оширилиб, олий ўқув юртларига қабул қилишда эҳтиёжманд оилалар қизлари учун грантлар кўпайтирилгани олий таълимга қамраб олиш кўламини янада кенгайтирди.

Яқин йилларга қадар олийгоҳларга ўқишга кириш жуда қийин эди. Квоталар кам, қабул имтиҳонларида турли муаммолар бор эди. Президентимиз буни ҳисобга олган йилдан-йилга олий таълимга қабул квоталарини оширмоқда. Бу ўз навбатида, ёшларни билимли, малакали, жаҳон тараққиётига мос мутахассислар этиб тайёрлаш, уларнинг ҳаётда ўз ўрнини топишига хизмат қиляпти.

Бу ҳали ҳаммаси эмас. 2026 йилда қабул кўрсаткичини камида 250 мингга етказиш, давлат олий таълим муассасаларига академик ва молиявий мустақиллик бериш, шу жумладан улар томонидан меҳнатга ҳақ тўлаш, ходимлар сони, тўлов-контракт миқдори ва таълим шаклини мустақил белгилаш амалиётини йўлга қўйиш, давлат олий таълим муассасаларининг тегишли ҳуқуқ ва ваколатларини аниқ белгилаш назарда тутилган. Бу эса ўқишни, таълим олиб юрт тараққиётига ўз улушини қўшишни мақсад қилган шунча ёшлар мурод- мақсадига етади, дегани.

Ёшларни кўллаб-қувватлаш фақат шу билан чекланиб қолмайди. 2026 йилгача нодавлат олий таълим ташкилотлари сонини камида 50 тага, 2022 йилда Навоий, Самарқанд, Сурхондарё, Қашқадарё вилоятлари ва Тошкент шаҳрида камида 1 тадан нодавлат олий таълим ташкилотини ташкил этиш орқали уларнинг жами сонини 34 тага етказиш мақсад қилингани ёшлар келажагини таъминлашга қаратилган эзгу ташаббусдир.

Агар нодавлат олий таълим ташкилоти қанча кўпайса улар ўртасида соғлом рақобат юзага келади. Сон эмас, сифатга эътибор кучаяди. Ҳар бир олий таълим муассасаси ўз жамоасини илмий салоҳияти юқори профессор-ўқитувчилар билан кенгайтиришга ҳаракат қилади. Асосийси, ёшларнинг таълим олишга иштиёқи ошади, таълим сифати юксалади.

Мамлакатимизда олиб борилаётган таълим ислохотларнинг яна бир туб негизи қонунчилик нормаларининг такомиллашиб бораётгани билан ҳам боғлиқ. Аввало, тасдиқланган “Таълим тўғрисида”ги Қонун ушбу соҳа тараққиётида, ҳеч шубҳасиз, янги уфқларни очиб бермоқда. Негаки, унга мувофиқ, таълим олишнинг масофавий, инклюзив шакллари жорий қилинди, таълим ташкилотларига хорижий муассасалар билан қўшма факультет ҳамда ўқув марказлари ташкил қилишга рухсат этилиб, ўқитувчиларга муаллифлик дастури ва ўқитиш услубларини жорий этиш, замонавий педагогик шакллар, ўқитиш ҳамда тарбия усулларини эркин танлаш ҳуқуқи берилди.

Давлатимиз раҳбарининг “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Фармони таълим йўналишини мутлақо янги босқичга олиб чиқмоқда. Бу ҳужжат Ўзбекистон Республикасида олий таълимни тизимли ислоҳ қилишнинг устувор йўналишларини белгилаш, замонавий билим ва юксак маънавий-ахлоқий фазилатларга эга, мустақил фикрлайдиган юқори малакали кадрлар тайёрлаш жараёнини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш, олий таълимни модернизация қилиш, илғор таълим технологияларига асосланган ҳолда ижтимоий соҳа ва иқтисодиёт тармоқларини ривожлантиришга хизмат қилаётир.

Фаромн билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясида назарда тутилган устувор вазифалар ижроси ҳақиқий маънода соҳада туб ўзгаришлар ясамоқда.

Хусусан, олий таълим соҳасида давлат-хусусий шерикликни ривожлантириш, ҳудудларда давлат ва нодавлат олий таълим муассасалари фаолиятини ташкил этиш асосида олий таълим билан қамров даражасини 50 фоиздан ошириш, соҳада соғлом рақобат муҳитини яратиш, олий таълим муассасаларида ўқув жараёнини босқичма-босқич кредит-модуль тизимига ўтказиш шулар жумласидандир.

Қолаверса, халқаро тажрибалардан келиб чиқиб, олий таълимнинг илғор стандартларини жорий этиш, жумладан, ўқув дастурларида назарий билим олишга йўналтирилган таълимдан амалий кўникмаларни шакллантиришга йўналтирилган таълим тизимига босқичма-босқич ўтиш, олий таълим мазмунини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш, ижтимоий соҳа ва иқтисодиёт тармоқларининг барқарор ривожланишига муносиб ҳисса қўшадиган, меҳнат бозорида ўз ўрнини топа оладиган юқори малакали кадрлар тайёрлаш тизимини йўлга қўйиш, олий таълим муассасаларининг академик мустақиллигини таъминлаш масалалари ҳам ўз ечимини босқичма-босқич топаётир.

Олий таълим муассасаларида таълим, фан, инновация ва илмий-тадқиқотлар натижаларини тижоратлаштириш фаолиятининг узвий боғлиқлигини назарда тутувчи “Университет 3.0” концепцияси ҳам вақти билан жорий этиляпти.

Ўзбекистон олий таълим тизимини Марказий Осиёда халқаро таълим дастурларини амалга оширувчи “хаб”га айлантириш, олий таълимнинг инвестициявий жозибдорлигини ошириш, хорижий таълим ҳамда илм-фан технологияларини жалб этиш, олий таълим муассасаларининг инфратузилмаси ва моддий-техник базасини, шу жумладан, халқаро молия институтларининг имтиёзли маблағларини кенг жалб қилиш ҳисобига яхшилаш, уларни босқичма-босқич ўзини ўзи молиялаштириш тизимига ўтказиш ва молиявий барқарорлигини таъминлаш ҳам асосий вазифаларимиздан бири бўлиб қолмоқда.

Бугун давлатимиз раҳбари раислигида ўтказилаётган ведеоселектор йиғилишларида таълимнинг ишлаб чиқариш корхоналари ва илмий-тадқиқот институтлари билан ўзаро

манфаатли ҳамкорлигини йўлга қўйиш масалалари ҳақида кўп гапиради. Бу бежиз эмас. Илф-фан ва ишлаб чиқариш ўртасида интеграция бўлмаса кутилган натижага эришиб бўлмайди.

Аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламлари, шу жумладан, имконияти чекланган шахсларнинг олий таълим билан қамров даражасини ошириш, улар учун инфратузилмага оид шароитларни яхшилаш ҳам бугунги кун давлат сиёсатига мос келади. Бу йўналишдаги ишлар салмоғи ҳам кам эмас.

Биргина мисол, 2021 йилда эҳтиёжманд оилаларга мансуб 2 мингдан зиёд қизлар олийгоҳларга давлат гранти асосида қабул қилинди, яна шунча талаба қизларга контракт пуллари тўлаб берилди. Аёллар таълимига алоҳида эътибор берилаётгани туфайли ўтган йили олий ўқув юртлирига қабул қилинган талабаларнинг 60 фоизини хотин-қизлар ташкил этди.

Албатта, ютуқлар ўзимизники. Аммо олдимизда турган устувор вазифалар ҳам кам эмас. Бинобарин, бугун замон шиддат билан ўзгариб, барча соҳалар қатори таълим тизими олдига ҳам ўта долзарб ва мураккаб вазифаларни қўймоқда.

Жумладан, олий таълим тизимида ахборот-коммуникация технологияларини кўллаш даражасини янада ошириш керак. Тўғри, бу борадаги қилинган ишларни эътироф этган ҳолда, бугунги ахборот даврида мамлакатдаги барча аҳоли пунктлари ва таълим муассасаларига замонавий оптик толали интернет алоқа тизимини олиб кириш ҳамда интернет хизматлари нархини пасайтириш ҳаётий заруратдир.

Ечимини кутаётган масалалардан яна бири аксарият битирувчиларнинг билим ва малакаси меҳнат бозори талабларига жавоб бермайди. Маҳаллий таълим муассасаларида инновацион фаолият ва тадқиқот натижаларини амалиётга жорий этиш даражасини янада ошириш лозим. Қолаверса, ҳудудларда давлат ва нодавлат олий таълим муассасалари фаолиятини ташкил этиш ишларини изчил давом эттириш ҳам муҳим масала. Бу соҳада соғлом рақобат муҳитини яратиш имконини беради.

Умуман олганда, бугун қайси соҳада бўлмасин битта мақсад бизни бирлаштиради. У ҳам бўлса, Ватан тараққиёти ва халқимиз фаровонлигидир. Шундай экан, олий таълим тизимини ҳар томонлама ривожлантириш, келажак учун инновацион капитал манбаини яратиш, ёшларга пухта билим бериш, касб-хунар ўргатиш орқали бандлигини таъминлаш барчамизнинг вазифамиздир.

Ҳар қандай мақсад ва ислохотлар натижадорлигига илм-фан билан етиб борилиши туфайли илм бизга ҳаводек зарур. Зеро, киши қалбининг нури илм ҳамда маърифат билан қувват олади. Илм-фаннинг тараққиёти ёшларга мукамал таълим бериш, уларнинг илмий салоҳиятини ошириш орқали юзага келади. Чунки инсоннинг кадри илм билан юксалади. Илмли киши ҳодисаларга холис баҳо беради, талабчанлик ва уддабуронликни ўрганади. Муҳими, Ватанига муносиб ҳисса қўшишга қодир бўлади.